

QualiTePE

Quality of Teaching in Physical Education

Guide et documents d'orientation pour la mise en œuvre du cadre et de l'instrument QualiTePE

Auteurs:

Schnitzler, C., Lefèvre, L., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

FICHE TECHNIQUE

Titre : Manuel et documents d'orientation pour la mise en œuvre du cadre et de l'instrument QualiTePE

Auteur(s) : Schnitzler, C., Lefèvre, L., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A.

Nombre de pages : 34

Année : 2024

Citer comme suit : Schnitzler, C., Lefèvre, L., Crapa, A., Langer, W., Herrmann, C., Gerlach, E., Cools, W., Adamakis, M., Slingerland, M., Borghouts, L., Costa, J., O'Brien, W. & Lemling, A. (2024). Guide et documents d'orientation pour la mise en œuvre du cadre et de l'instrument QualiTePE. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13149417>

Projet : Qualité de l'enseignement en éducation physique (QualiTePE)

Coordinatrice du projet : Claude Scheuer (jusqu'en février 2023), Alina Lemling (à partir de février 2023)

Financeur : Commission européenne

Programme : Erasmus+ KA2 Partenariats pour la coopération et l'échange de pratiques

Type d'action : Partenariats de coopération dans l'enseignement supérieur

Référence : 2021-1-LU01-KA220-HED-000032228

Chronologie : du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024

Fiche du projet : Pour plus d'informations sur le projet QualiTePE, veuillez suivre le lien : <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-LU01-KA220-HED-000032228>

Site Web: qualitepe.info

CONTENU

Fiche technique	2
Contenu	3
1 Présentation.....	4
2 Le projet QualiTePE.....	5
3 Le cadre QualiTePE	7
3.1 Point de départ théorique	7
3.2 Le cadre QualiTePE – Présentation des dimensions et sous-dimensions	8
4 Mode d'emploi de l'outil QualiTePE.....	11
4.1 L'outil QualiTePE.....	11
4.2 Utilisation de l'outil QualiTePE dans votre propre environnement.....	12
4.3 Scénarios d'enseignement et d'apprentissage.....	14
4.3.1 Scénarios d'apprentissage pour la formation des enseignants d'EPS :	14
4.3.2 Scénarios d'apprentissage pédagogiques pour les enseignants en poste :.....	16
4.4 Paramétrer votre Questionnaire QualiTePE	18
5 Discussion des résultats de QualiTePE	27
6 En conclusion	31
Références.....	32
Partenaires du projet	34

1 PRÉSENTATION

À une époque d'innovation et de changement constants, la recherche de la qualité et de l'excellence est devenue cruciale. Le cadre QualiTePE répond à ce besoin en proposant une approche globale pour améliorer la qualité de l'enseignement de l'éducation physique (EP).

Ce manuel est un guide pratique pour la mise en œuvre du cadre et de l'instrument QualiTePE, contribuant à améliorer les pratiques d'enseignement quotidiennes. Il simplifie les complexités de la prestation d'une éducation physique de qualité, en fournissant des informations pratiques, des conseils étape par étape et un soutien pour donner aux individus, aux équipes et aux organisations les moyens d'atteindre l'excellence en éducation physique. Les groupes cibles visés par le manuel et les documents d'orientation sont les suivants:

- Les établissements de formation des enseignants;
- Les éducateurs;
- Les chercheurs actifs dans le domaine de la formation des enseignants;
- Les professeurs d'éducation physique;
- Les élèves-enseignants en éducation physique;
- Les organisations non gouvernementales telles que les associations de recherche, les associations d'enseignants, etc.
- Les arties prenantes et décideurs politiques en charge de la formation des enseignants.

Le cadre QualiTePE n'est pas seulement un ensemble de principes, mais un système holistique qui intègre les meilleures pratiques, des méthodologies éprouvées et un état d'esprit d'amélioration continu en Education Physique. Que vous soyez un professionnel expérimenté qui améliore les processus existants ou un nouveau professionnel établissant les bases de la gestion de la qualité, ce manuel fournit les outils, les stratégies et la compréhension nécessaires à la mise en œuvre réussie de QualiTePE.

Ce manuel allie rigueur théorique et applicabilité pratique, en vous guidant à travers les multiples facettes du cadre QualiTePE. Explorez son contenu pour adopter un guide qui transcende les frontières conventionnelles, favorisant l'innovation, la résilience et l'adaptabilité dans le capital-investissement.

En plus de ce manuel, nous renvoyons au site web du projet qualitepe.info. Vous trouverez ici toutes les informations sur les publications et les matériaux qui ont été produits dans le cadre du projet.

2 Le projet QUALITEPE

Dans le domaine de l'éducation, l'importance cruciale de la qualité de l'enseignement dans l'apprentissage et la réussite scolaire des élèves a fait l'objet d'une attention considérable ces dernières années. Divers cadres ont été développés pour conceptualiser la qualité de l'enseignement, en particulier dans les matières scolaires cognitives (Charalambous & Praetorius, 2020). Identifier les caractéristiques d'un enseignement efficace de l'éducation physique et analyser leur impact sur l'apprentissage est crucial pour le domaine. L'UNESCO, avec son projet de politique d'éducation physique de qualité (EPQ), a été décrit comme « l'une des initiatives mondiales les plus remarquables et les plus importantes en éducation physique » et décrit les différences avec l'éducation physique en termes de fréquence, de variété, d'inclusivité et de contenu de valeur (McLennan et Thompson, 2015). Cependant, jusqu'à présent, il n'y avait pas de consensus en Europe sur ce qui constitue un bon enseignement de l'éducation physique et surtout pas sur la manière de le rendre opérationnel.

Pour combler cette lacune, le projet collaboratif « QualiTePE », financé par le programme Erasmus+ et impliquant dix pays européens, a été lancé en 2022. L'objectif premier était de définir les critères essentiels d'un enseignement de qualité en EPS, ce qui a conduit à l'élaboration du cadre QualiTePE.

Ce projet visait à conceptualiser et opérationnaliser la qualité de l'enseignement en EP par :

1. la création d'un cadre consensuel définissant les dimensions et les caractéristiques centrales de l'enseignement de l'EP,
2. le développement d'un instrument d'évaluation QualiTePE pour l'évaluation formative de l'enseignement de l'EPS,
3. fournir du matériel pédagogique pour faciliter la mise en œuvre fondée sur des données probantes du cadre et de l'instrument d'évaluation QualiTePE dans les programmes de formation des enseignants.

Le projet a réuni des experts de différents pays européens afin de développer une compréhension commune de l'enseignement de l'éducation physique de haute qualité et d'établir le concept-cadre QualiTePE. Un défi était que la définition d'un enseignement d'éducation physique de haute qualité dépendait des objectifs éducatifs nationaux et des concepts didactiques des matières.

Pour parvenir à un consensus, une enquête Delphi a été menée auprès d'experts à différents niveaux dans les pays partenaires, par exemple des instructeurs d'établissements d'enseignement supérieur (EES), des personnes responsables du gouvernement éducatif dans le domaine de la formation des enseignants d'éducation physique (PETE), ainsi que des

mentors ou des enseignants d'éducation physique expérimentés et qualifiés, en s'appuyant sur les revues existantes, les études empiriques et le matériel pédagogique. Sur la base du concept du cadre QualiTePE, les caractéristiques et les dimensions de haute qualité qui incluent un enseignement d'EPS de qualité et efficace ont été opérationnalisées, ce qui a conduit au développement de l'instrument d'évaluation numérique QualiTePE.

L'instrument évalue la qualité de l'enseignement à partir des commentaires des enseignants, des observateurs et des étudiants sur des caractéristiques spécifiques de l'enseignement. Il a fait l'objet d'un processus itératif de validation et de révision impliquant les pays partenaires, dans le but d'obtenir un consensus entre les experts.

Pour l'intégration à long terme du cadre et de l'instrument d'évaluation QualiTePE dans la formation des enseignants dans les EES, le matériel QualiTePE a été développé pour soutenir les instructeurs dans l'enseignement du contenu théorique et la mise en œuvre pratique. Ce matériel permet aux enseignants en formation initiale et aux enseignants en formation de réfléchir à leur pratique d'enseignement par rapport au cadre QualiTePE, en fournissant des outils pour planifier, dispenser et évaluer les cours d'éducation physique basé sur des données issus de la recherche scientifique.

3 Le cadre QUALITEPE

Dans un contexte d'absence de consensus Européen sur ce qui constitue un enseignement de l'éducation physique de qualité, le projet collaboratif « QualiTePE » a été entrepris pour combler ce manque de compréhension.

3.1 Point de départ théorique

Notre première réflexion conceptuelle concernant l'élaboration d'un cadre spécifique à une matière est basée sur un modèle d'enseignement général préexistant, appelé le modèle MAIN-TEACH (Charalambous & Praetorius, 2020). Le modèle MAIN-TEACH consiste en une approche à plusieurs niveaux de la conceptualisation de la qualité de l'enseignement.

Figure 1

Le modèle MAIN-TEACH (Charalambous & Praetorius, 2020)

Ce modèle synthétise les cadres internationaux sur la qualité de l'enseignement. Il comprend à la fois des aspects génériques et spécifiques à un sujet de manière exhaustive et à plusieurs niveaux (voir figure 1). Conçu autour d'une séquence d'enseignement-apprentissage prototypique, il prend en compte la structure opportunités-utilisation de l'enseignement.

Le modèle comprend huit dimensions sur différents niveaux. Au niveau intermédiaire, il comporte trois dimensions fondamentales et génériques de la qualité de l'enseignement: la gestion de la classe et du temps, le soutien socio-émotionnel et le soutien à l'engagement actif.

La couche interne comprend quatre autres dimensions: la sélection et l'abordage du contenu, l'activation cognitive, le soutien à la pratique et l'évaluation formative. Ces couches sont

organisées pour soutenir directement l'apprentissage des élèves. Enfin, la différenciation et l'adaptation sont une dimension transversale entrelacée avec toutes les autres dimensions (Charalambous & Praetorius, 2020).

Nous avons utilisé ce modèle car il reflète les recherches internationales actuelles sur la qualité de l'enseignement et s'aligne sur le discours didactique sur la qualité de l'enseignement de l'EPS (par exemple, Herrmann & Gerlach, 2020). Toutefois, des adaptations spécifiques à chaque sujet étaient nécessaires au niveau des sous-dimensions et des indicateurs.

En conclusion, les huit dimensions du modèle MAIN-TEACH ont fourni une base pour développer une compréhension commune de l'enseignement de l'éducation physique de haute qualité entre les partenaires européens.

3.2 Le cadre QualiTePE – Présentation des dimensions et sous-dimensions

À cette fin, nous avons lancé une étude interculturelle Delphi avec 324 experts en EP de dix pays partenaires européens. Le processus Delphi visait à alimenter le modèle MAIN-TEACH avec un contenu spécifique à l'EP au niveau des sous-dimensions et des indicateurs afin de parvenir à un consensus. Les équipes nationales d'experts comprenaient des chercheurs, des formateurs d'enseignants d'éducation physique, des mentors qualifiés et des enseignants d'éducation physique ayant différents niveaux d'expérience et d'expertise.

L'étude Delphi s'est déroulée en trois étapes:

1. Un sous-groupe de partenaires du projet a créé une première liste de contenus spécifiques à l'éducation physique pour un cadre adapté, rendant compte de l'état national de la qualité de l'enseignement de l'éducation physique.
2. Les experts du projet ont discuté et révisé ce contenu par le biais d'une communication qualitative et d'enquêtes ultérieures, ce qui a abouti à un modèle MAIN-TEACH adapté.
3. Des équipes nationales d'experts de tous les pays européens ont évalué l'importance et la pertinence du contenu proposé.

Enfin, sur la base des résultats de l'étude Delphi¹, un consensus a été atteint sur une liste de six dimensions avec des sous-dimensions. Veuillez consulter les pages suivantes pour connaître les dimensions avec leurs sous-dimensions et les éléments utilisés du point de vue de l'élève.

¹ Le manuscrit de l'étude de Delphes Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([en préparation]). La qualité de l'éducation physique : une étude européenne Delphi. . *Manuscrit en préparation*. est actuellement en préparation et sera également publié sur le site web du projet.

Tableau 1: Vue d'ensemble des dimensions, sous-dimensions et articles QualiTePE

I. Sélection et présentation du contenu et prise en compte des objectifs connexes	
Des objectifs d'apprentissage clairs	Notre professeur d'éducation physique... ... nous indique au début du cours d'éducation physique ce qu'il faut pratiquer. ... nous dit ce que nous sommes censés apprendre en cours d'éducation physique. ... explique les objectifs du cours d'éducation physique.
Sélection de contenus pertinents pour la vie des élèves ²	En éducation physique... ... je propose du contenu qui fait référence aux expériences de vie des étudiants. ... j'enseigne des contenus basés sur le programme d'études. ... je permets à mes élèves de vivre diverses expériences d'apprentissage. ... j'enseigne un contenu qui a du sens pour les élèves.
Sélection de contenus stimulants	En éducation physique... ... je peux choisir différents niveaux de difficulté en fonction de mes capacités. ... le professeur d'éducation physique choisit le contenu qui correspond à mon niveau de compétence. ... le professeur d'éducation physique me permet de me mettre au défi.
Intelligibilité	Notre professeur d'éducation physique... ... explique les exercices de manière compréhensible. ... donne un retour d'information complet. ... donne des instructions claires.
II. Gestion de classe	
Utilisation du temps	En éducation physique... ... nous sommes toujours occupés. ... nous utilisons pleinement le temps. ... les explications sont brèves. ... tout le matériel est prêt et accessible au début de la leçon.
Omniprésence	Notre professeur d'éducation physique... ... remarque immédiatement quand quelqu'un dans le groupe commence à faire autre chose. ... est au courant de tout ce qui se passe dans le groupe. ... s'assure que nous restons concentrés tout au long du cours d'éducation physique.
Clarté des règles	En éducation physique... ... nous connaissons les règles de conduite qui doivent être respectées. ... notre professeur d'éducation physique nous a expliqué les conséquences d'enfreindre les règles de conduite. ... ce que l'on a le droit de faire et ce qu'il ne faut pas faire est clair. ... nous discutons avec le professeur d'éducation physique des règles de classe qui sont importantes. ... je comprends pourquoi les règles de classe sont nécessaires.
Sécurité	En éducation physique... ... notre professeur d'éducation physique veille au respect des règles de sécurité. ... notre professeur d'éducation physique nous conseille de manipuler correctement le matériel. ... notre professeur d'éducation physique nous montre comment pratiquer le sport en toute sécurité (ex. : s'échauffer, enlever ses bijoux).
Gérer les perturbations	En éducation physique... ... nous ne causons pas beaucoup de perturbations. ... nous écoutons le professeur d'éducation physique. ... nous nous comportons correctement.
III. Soutien socio-émotionnel et climat social	
Participation	Notre professeur d'éducation physique... ... nous aide dans la conception des exercices. ... répond à nos suggestions concernant le contenu des cours d'éducation physique. ... nous donne l'opportunité de participer à l'organisation de nos cours d'éducation physique.
Affectueux	Notre professeur d'éducation physique... ... fait attention à moi. ... prend assez de temps pour moi. ... m'écoute. ... traite tous les élèves de manière égale. ... se soucie de mes problèmes.

² Cette sous-dimension n'est évaluée que du point de vue des observateurs et des enseignants. Les questions suivantes sont formulées pour le point de vue de l'enseignant.

Encourager les retours d'expérience	Notre professeur d'éducation physique... ... me félicite quand j'améliore mes performances. ... fait l'éloge des élèves moins compétents lorsqu'ils s'améliorent. ... me félicite quand j'ai bien joué. ... fournit des commentaires qui m'encouragent. ... s'adresse à moi d'une manière reconnaissante.
IV. Activation cognitive et motrice	
Niveau d'aspiration	Notre professeur d'éducation physique met en œuvre des exercices dans lesquels je peux montrer toutes mes compétences. ... met en œuvre des exercices dans lesquels je dois faire un réel effort. ... met en œuvre des exercices qui me mettent au défi.
Se concentrer sur l'exécution du mouvement	En éducation physique... ... je pense à la façon dont je pourrais apprendre les nouveaux exercices. ... je réfléchis à l'avance à la façon d'effectuer les exercices. ... je pense aux avantages potentiels des exercices pour moi.
Traitement cognitif	En éducation physique... ... Je passe en revue les exercices dans ma tête. ... J'essaie de me concentrer sur les points importants des exercices. ... Je réfléchis à la façon dont j'ai bien exécuté les exercices.
Soutenir l'apprentissage métacognitif	Notre professeur d'éducation physique... ... me demande d'expliquer comment j'ai résolu un exercice. ... m'incite à réfléchir à la façon dont je peux aborder un exercice. ... me demande d'expliquer comment j'ai appris quelque chose. ... me demande de décrire comment j'ai atteint l'objectif d'apprentissage.
V. Pratique d'appui	
Soutien émotionnel	Notre professeur d'éducation physique m'encourage à faire encore mieux mes exercices. ... me soutient quand je fais des erreurs. ... m'offre son soutien.
Différenciation	Notre professeur d'éducation physique... ... nous propose différents exercices en fonction de nos capacités. ... permet aux élèves qui avancent en classe d'essayer des exercices plus difficiles. ... propose aux élèves qui ne progressent pas aussi rapidement d'essayer des exercices plus faciles.
Commentaires constructifs	Notre professeur d'éducation physique... ... me donne des commentaires sur la façon de faire les exercices correctement. ... me montre comment je peux mieux faire les exercices. ... me donne des commentaires utiles.
Structurant	Notre professeur d'éducation physique attire l'attention sur les points importants de l'enseignement des exercices. ... explique les objectifs des exercices. ... Fournit des exercices utiles qui nous permettent de nous développer davantage.
Pratiquer et consolider le contenu	En éducation physique... ... je peux pratiquer de nouvelles compétences jusqu'à ce que je les maîtrise. ... je peux m'entraîner là où j'en manque. ... Je peux pratiquer de nouvelles compétences avec différents exercices.
Évaluation formative	Notre professeur d'éducation physique nous explique comment notre performance a évolué. ... discute des objectifs avec nous. ... vérifie avec nous si nous avons atteint nos objectifs.
VI. Soutien à l'engagement actif	
En attente	Des questions seront élaborées à l'avenir
Dimension supplémentaire³	
Satisfaction	je suis satisfait de la façon dont se déroulent nos cours d'éducation physique. j'aime la façon dont notre professeur d'éducation physique organise les cours. j'aime nos cours d'éducation physique.

³ Cette dimension n'a pas été déterminée dans l'étude QualiTePE Delphi et est plus un résultat qu'une caractéristique du processus. Cependant, les études QUALLIS (Herrmann et al., 2023b) ont identifié la satisfaction comme un indicateur important de la qualité de l'enseignement. Alignée sur l'étude Delphi et l'instrument QUALLIS validé, cette dimension a été incluse en tant qu'échelle supplémentaire.

4 MODE D'EMPLOI DE L'OUTIL QUALITEPE

4.1 L'outil QualiTePE

L'outil QualiTePE est construit sur le cadre consensuel décrit précédemment, visant à guider la conceptualisation d'une compréhension contemporaine et complète de la qualité de l'enseignement en éducation physique (EP).

La dérivation des éléments est basée à la fois sur le cadre décrit et sur l'outil QUALLIS précédemment validé (Herrmann et al., 2023).

L'outil englobe six dimensions de la qualité de l'enseignement, représentées par 23 sous-dimensions⁴ et 78 éléments⁵. Ces sous-dimensions de l'instrument QualiTePE sont alignées sur leurs dimensions respectives dans le cadre de QualiTePE.

L'outil est conçu pour être utilisé par un observateur, un enseignant et des élèves. L'observateur est quelqu'un qui regarde la ou les leçons, en direct ou sur enregistrement vidéo. L'enseignant est celui dont l'enseignement est évalué dans l'outil. L'enseignant peut être un enseignant en formation initiale (formation initiale des enseignants) ou un enseignant en cours d'emploi (développement professionnel). Les élèves sont ceux qui reçoivent la ou les leçons de l'enseignant, par exemple, les élèves du primaire, les élèves du secondaire ou d'autres enseignants en formation initiale (étudiants en formation d'enseignants).

En fonction de la perspective, les articles sont adaptés à la personne cible. Les différents éléments, sous différents angles et dans différentes langues, peuvent être trouvés dans la *Documentation des articles et des échelles* (Herrmann et al., 2024).

⁴ Une sous-dimension est une catégorie spécifique au sein d'une dimension plus large qui regroupe des éléments associés. Il permet d'évaluer et d'analyser plus en détail des aspects spécifiques de la qualité de l'enseignement dans le cadre global. Chaque sous-dimension représente une caractéristique ou une facette unique de la qualité de l'enseignement.

⁵ Un élément est un énoncé ou une question spécifique au sein d'une sous-dimension que les personnes interrogées évaluent ou auxquelles elles répondent. Les articles sont les éléments constitutifs de la sous-dimension, fournissant les données détaillées nécessaires pour mesurer avec précision chaque caractéristique de qualité. Il y a 78 éléments au total, répartis dans les 23 sous-dimensions, chacun contribuant à l'évaluation complète de la qualité de l'enseignement.

4.2 Utilisation de l'outil QualiTePE dans votre propre environnement

L'organigramme suivant donne un aperçu des étapes à suivre lors de la mise en œuvre des matériaux QualiTePE.

Avant de commencer la leçon, les sous-dimensions qui vous intéressent doivent être sélectionnées dans l'outil. Ces sous-dimensions déterminent les questions qui seront posées pour évaluer la qualité de l'enseignement. Dans un cours de formation des enseignants d'éducation physique, ceux-ci pourraient être pré-sélectionnés par les organisateurs du cours pour refléter le contenu enseigné. Alternativement, un enseignant en formation pourrait choisir des sous-dimensions qui s'alignent bien avec les objectifs d'apprentissage individuels. L'enseignant en service pourrait sélectionner des sous-dimensions qui ont une pertinence personnelle, par exemple en raison d'un besoin perçu de s'améliorer dans certains domaines, ou simplement par curiosité.

Un compte est d'abord créé via la plateforme (lors de la première réalisation de l'enquête), puis le questionnaire est créé. Les conseils techniques de la page 18 peuvent vous aider. Il est important de ne pas cliquer sur le bouton « Soumettre » tant que vos participants n'ont pas terminé le sondage.

Implementation

- Communicate that students/observer need to bring their own devices
- Print out or put on a powerpoint QR codes for students/observers to access the questionnaire
- After the lesson, let your students, observer and yourself adequate time to fill out the questionnaire

Les participants répondent aux questions en cliquant sur le lien généré ou sur le code QR généré.

Evaluation

- In the questionnaire platform click
- Click Symbol to see the questionnaire results
- Interpret the feedback

Sur l'interface utilisateur d'administration de l'outil, après avoir cliqué sur Soumettre, cela génère un rapport composé d'une figure en forme de « toile d'araignée » qui intègre les scores sur toutes les sous-dimensions sélectionnées sous les trois perspectives (enseignant, observateur, étudiants). De plus, les scores de tous les éléments distincts (questions) sont affichés dans des graphiques à barres. Ces résultats constituent la base de réflexion et de discussion, afin de générer un retour d'information pour l'amélioration de l'enseignement de l'éducation physique.

4.3 Scénarios d'enseignement et d'apprentissage

Un scénario d'enseignement et d'apprentissage (TLS) fait référence à une situation dans laquelle l'outil peut être utilisé à des fins d'observation et de notation. En fait, chaque cas dans lequel quelqu'un enseigne (une partie de) une leçon d'éducation physique peut servir de TLS.

Pour donner un aperçu ou quelques idées de situations dans lesquelles l'outil peut être utilisé, une collection indicative de scénarios didactiques a été compilée.

4.3.1 Scénarios d'enseignement et d'apprentissage pour la formation des enseignants d'EPS :

1. Dans le cadre d'une unité destinée aux étudiants en formation des enseignants débutants, l'outil est appliqué dans une situation de micro-enseignement où l'enseignant (élève) enseigne une phase de leçon avec un objectif spécifique à un petit groupe de camarades élèves. Un autre élève se voit attribuer le rôle d'observateur et ne participe pas à la leçon. Tous les participants discutent ensuite des résultats. Parce qu'il n'y a pas d'expert impliqué dans cette situation, ce TLS sert principalement à aider tous les élèves à réfléchir à ce qu'est réellement un enseignement d'éducation physique de qualité. Cet objectif doit être expliqué en amont, pour éviter de mettre trop de pression sur l'élève enseignant. Un expert (formateur d'enseignants d'EPS) peut ensuite examiner la discussion du groupe et répondre à toutes les questions qui en ont découlé.

2. Ce TLS décrit la même situation que le premier, mais cette fois avec un observateur expert, tel qu'un formateur d'enseignants d'EPS. L'objectif est toujours d'aider les élèves à réfléchir à ce qu'est un enseignement d'éducation physique de qualité. L'expert peut mener la discussion, par exemple en donnant des exemples des différentes dimensions, et clarifier toute idée fautive sur un enseignement d'éducation physique de qualité au fur et à mesure

qu'elle se présente. L'expert doit stimuler une discussion ouverte entre les étudiants et ne pas trop mettre l'accent sur les notes attribuées en tant qu'expert.

3. Dans ce TLS, l'objectif est d'améliorer l'enseignement de l'éducation physique d'un élève d'éducation physique. Un élève-enseignant donne (une partie de) une leçon à ses camarades. Un formateur d'enseignants joue le rôle d'observateur et discute individuellement avec l'élève-enseignant des résultats obtenus avec l'outil. Dans les phases ultérieures de la formation initiale des enseignants, lorsque les étudiants sont plus expérimentés et ont une meilleure compréhension de la qualité de l'enseignement, ce rôle d'observateur peut également être assumé par un autre étudiant.

4. Pendant le stage scolaire, un élève-enseignant donne (une partie de) une leçon aux élèves/étudiants. L'observateur est soit un formateur d'enseignants d'université invité, soit un professeur d'éducation physique qui supervise l'élève-enseignant à l'école. Une variante de cela pourrait être que l'enseignant d'université et le superviseur de l'école agissent tous deux en tant qu'observateurs. De cette manière, non seulement l'élève-enseignant, mais aussi les deux observateurs peuvent affiner leur réflexion sur ce qu'est l'EP de qualité.

4.3.2 Scénarios d'enseignement et d'apprentissage pour les enseignants en poste :

1. Un professeur d'éducation physique examine les dimensions et sous-dimensions de QualiTePE, en réfléchissant aux domaines d'amélioration personnelle. Après avoir sélectionné les sous-dimensions pertinentes, l'enseignant enseigne une ou plusieurs leçons et les élèves répondent aux éléments correspondants dans l'outil. L'objectif est de vérifier si les résultats des élèves confirment la perception selon laquelle ces sous-dimensions méritent une attention plus approfondie. Si c'est le cas, les enseignants d'éducation physique planifient des leçons pour expérimenter l'amélioration de l'enseignement. Par la suite, un TLS est prévu où un collègue, un mentor ou un autre expert agit en tant qu'observateur.

2. Un département d'éducation physique ou un sous-groupe d'enseignants d'éducation physique forme une communauté d'apprentissage. Ils planifient une série d'observations où un enseignant en observe un autre, et les élèves évaluent également la qualité de la leçon grâce à l'outil. En explorant systématiquement plusieurs ou toutes les dimensions du cadre QualiTePE, la communauté d'apprentissage décide sur quelle(s) sous-dimension(s) est-ce qu'il est le plus intéressant de se concentrer. Ensemble, ils élaborent des stratégies d'enseignement pour améliorer la ou les sous-dimensions choisies et planifient des leçons pour les mettre en œuvre. En utilisant de manière répétée l'outil QualiTePE (éventuellement en utilisant l'observation vidéo), ils améliorent de manière itérative la qualité de l'enseignement de l'EPS à l'école.

3. Lors des réunions de développement professionnel, les enseignants d'EPS ont pu utiliser l'outil QualiTePE pour enseigner, participer ou observer une leçon organisée pour la réunion. En discutant des résultats avec les pairs, le cadre et l'outil QualiTePE seront diffusés, ce qui profitera à la qualité de l'enseignement.

4.4 Paramétrer votre Questionnaire QualiTePE

La description suivante vous aidera à créer votre propre questionnaire en ligne QualiTePE. Une description plus détaillée, y compris des informations sur la protection des données, peut être trouvée dans le manuel technique QualiTePE (Crapa, 2024).

1. Inscription

1. Aller à la page d'accueil de QualiTePE : qualitepe.phzh.ch

Commencez le processus d'inscription avec le lien sur la page d'accueil. Un questionnaire vous guidera tout au long du processus d'inscription.

Après l'inscription, un e-mail d'initialisation vous sera envoyé. Si vous n'avez pas reçu le courrier, vérifiez votre boîte de réception de spam et de courrier indésirable.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Quality of teaching and learning in physical education.

E-Mail

Password

Not registered yet? Register here

Change password / Forgot password

Sign-in

2. Changez votre mot de passe si nécessaire

1. Dans la fenêtre de la bibliothèque, cliquez sur « Profil » dans le coin supérieur droit.
2. Créez votre propre mot de passe. Cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

My Profile

Your Email
ronja.rauebertochter@phzh.ch

Your Password
Password
Password confirmation

Le mot de passe doit contenir :

- Au moins 8 caractères
- Au moins un caractère majuscule
- Au moins un caractère minuscule
- Au moins un numéro

Save

3. Créez une enquête

1. Dans l'onglet Bibliothèque, cliquez sur le bouton vert « Démarrer l'enquête ».

QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education

Evaluation tool to assess the quality of teaching in physical education. Theoretically based on the QualiTePE framework concept.

Start Survey

2. Entrez les données et les informations relatives à l'enquête dans la fenêtre 1 « Données d'enquête ».

ATTENTION : La collecte des données doit être anonymisée. Cela signifie qu'il n'est pas possible d'inscrire des noms, des adresses ou des données personnelles dans la rubrique « Nom de l'enquête » !

Cliquez sur le bouton vert « Suivant ».

Step 1 - Survey Data

Creator

Ronja Räubertochter

Selected template

QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education

Name of Survey

Please enter a name for the survey. This name will appear in the survey overview.

Please note that the surveys must be anonymised for data protection reasons. I.e. do not use names, addresses, age details etc. to name the survey.

3. Dans la fenêtre 2 « Questionnaire », un aperçu des 23 sous-dimensions de QualiTePE est fourni. Pour en savoir plus sur les éléments situés derrière chaque sous-dimension, vous pouvez passer votre curseur sur les éléments respectifs. Sélectionnez au moins trois sous-dimensions pour votre sondage. Un maximum de huit caractéristiques de qualité peuvent être sélectionnées. Moins il y a de sous-dimensions sélectionnées, plus l'attention de tous les participants est bonne et plus le jugement est facile et précis. Cliquez sur le bouton vert « Suivant ».

Please select the quality dimensions to be evaluated.

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ☐ Selection of content relevant to students' lives | ☐ Omnipresence | ☐ Structuring | ☐ Focusing on execution of movement |
| ☐ Selection of challenging content | ☐ Safety | ☐ Comprehensibility | ☐ Cognitive processing |
| ☐ Clear learning objectives | ☐ Caring | ☐ Aspiration level | ☐ Supporting metacognitive learning |
| ☐ Clarity of rules | ☐ Emotional support | ☐ Differentiation | ☐ Formative assessment |
| ☐ Use of time | ☐ Satisfaction | ☐ Practise and consolidate content | ☐ Dealing with disruptions |
| | ☐ Participation | ☐ Constructive feedback | |
| | ☐ Encouraging feedback | | |

4. Dans la fenêtre 3 « Résumé », les liens de l'enquête pour les élèves, pour les enseignants d'éducation physique et pour les observateurs sont affichés. Ces liens doivent être partagés avec les groupes de personnes respectifs. Les liens peuvent également être partagés via les codes QR respectifs. Pour ce faire, enregistrez les codes QR avec un clic droit de la souris et partagez-les sous forme d'image imprimée ou de projection de projecteur. Fermez la fenêtre à l'aide de la croix en haut à droite.
Les codes QR et les liens peuvent également être téléchargés directement sous forme de document PDF.

ATTENTION : Ne sélectionnez pas « Soumettre ». L'enquête est close. Une enquête fermée ne peut pas être ouverte à nouveau. Fermez la fenêtre à l'aide de la croix en haut à droite.

Below you will find the links for your survey.

Share the links or the corresponding QR codes with the appropriate target group (e.g. share link and QR code students with the class to be surveyed).

The QR codes and the links can be downloaded as a PDF document. Please use the function Download QR codes and links:

[QR codes and links PDF Download](#)

Property	Value
Survey Name	Manual demo
Survey links	

Survey Name	Manual demo
Survey links	
Student	https://sula.pro/th5thqfi
Teacher	https://sula.pro/xcijz3mci
Observer	https://sula.pro/3o7wiuut

- Les sondages peuvent être téléchargés sous forme de fichiers PDF et imprimés. Pour ce faire, sélectionnez le lien correspondant et cliquez dessus. L'enquête est chargée. Dans la fenêtre de l'enquête, le questionnaire peut être téléchargé sous « Télécharger le questionnaire au format PDF ».

- 8 11 14 17
 9 12 15 18 or older
 10 13 16

[Download questionnaire as PDF](#)

Safety

In physical education...

	strongly disagree	disagree	neither/nor agree	agree	strongly agree	I do not know.
our physical education teacher ensures that the safety rules are respected.	☐					
our physical education teacher advises us to handle the material correctly.	☐					
our physical education teacher shows us how to practice the sport safely (e.g., warming up, taking off jewellery).	☐					

4. Clôture et évaluation de l'enquête

1. Dans la fenêtre de la bibliothèque, choisissez « Résultats de l'enquête » et cliquez sur « Enquêtes actuelles ».

Sélectionnez l'enquête à laquelle vous souhaitez répondre et évaluer. Les sondages peuvent être filtrés par ID de création, nom et statut du sondage. Sélectionnez l'icône en forme de crayon sur la droite.

CTPE QualityTools Library Survey results Ronja Räubertochter (Observer)

Current Surveys

Id	Survey name	State	Survey Creator	Survey Template	Actions
57	Manual demo	ACTIVE	Ronja Räubertochter	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
56		COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualiTePE - Quality of Teaching in Physical Education	

Page 1 of 1 (2 items)

2. Dans la fenêtre 3 « Résumé », l'enquête peut être clôturée en cliquant sur le bouton vert « Soumettre ». L'enquête ne peut être clôturée qu'une fois que tous les répondants (élèves, professeur d'éducation physique, observateur) ont répondu au questionnaire respectif. Pour répondre à l'enquête, vous devez confirmer cette étape avec la question de contrôle :

« Je comprends que la zone verte « Soumettre » clôture enfin l'enquête. Une enquête terminée est évaluée et ne peut plus être modifiée par la suite.

ATTENTION : Une fois qu'une enquête a été clôturée, elle ne peut pas être ouverte à nouveau.

English

By clicking on the green "Submit" button, the survey is finally closed and the evaluation is calculated. The survey may only be closed once all respondents (pupils, sports teacher, observer) have answered the respective questionnaire. ATTENTION: Once a question has been closed, it cannot be opened again.

This window can be closed by clicking on the green cross at the top right.

I understand that the green area "Submit" finally closes the survey. A completed survey is evaluated and can no longer be changed afterwards.

Step 3 - Summary

← Back Submit →

5. Analyse des enquêtes

1. Dans la fenêtre des résultats de l'enquête, cliquez sur l'icône « évaluer » de l'enquête en cours.

Current Surveys

Id	Survey name	State	Survey Creator	Survey Template	Actions
57	Manual demo	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualTePE - Quality of Teaching in Physical Education	
56	ll	COMPLETED	Ronja Räubertochter	QualTePE - Quality of Teaching in Physical Education	

Page 1 of 1 (2 items)
< 1 >

2. Dans la fenêtre « Vue d'ensemble des caractéristiques de qualité sélectionnées », les valeurs moyennes des trois perspectives - élèves, professeur d'éducation physique et observateur(s) - sont affichées en couleur dans un diagramme en araignée.

3. Dans la fenêtre d'évaluation « Vue d'ensemble des caractéristiques de qualité sélectionnées », les réponses aux trois points de vue des élèves, du professeur de sport et des observateurs sont présentées sous forme de graphique à barres sous le diagramme en araignée.

4. Dans la fenêtre d'évaluation « Vue d'ensemble des caractéristiques de qualité sélectionnées », le rapport peut être téléchargé au format PDF en cliquant sur le bouton « Télécharger le rapport au format pdf ».

[download report as pdf](#)

5 Discussion des résultats de QUALITEPE

Les retours d'expérience et l'outil QualiTePE

Il est important de réaliser que l'outil QualiTePE est un point de départ pour le processus de feedback. Souvent, les trois points de vue (c'est-à-dire l'enseignant, l'élève et l'observateur) obtenus à l'aide de l'outil aboutissent à des scores différents. Cela met en évidence que, comme pour toutes les observations, les scores quantitatifs sont ouverts à l'interprétation. C'est précisément cette interprétation, et la discussion qui en découle, qui peut aider à générer un retour qualitatif précieux. Avant de fournir des suggestions spécifiques pour l'utilisation de l'outil QualiTePE, nous décrivons quelques principes généraux de base sur le retour d'information.

- Les commentaires doivent être ciblés, précis et clairs. Pour y parvenir, il est utile de garder à l'esprit trois questions fondamentales, qui sont considérées comme essentielles aux stratégies d'évaluation formative:
 - a) Quel est le but de la leçon ?
 - b) Comment se comporte l'apprenant ?
 - c) Comment l'apprenant peut-il améliorer ses performances ?

Dans ce cas, l'apprenant est la personne qui donne la leçon d'éducation physique aux élèves. Si l'apprenant ne sait pas à quoi ressemble une EP de qualité (question a), il sera difficile de s'améliorer. Le cadre QualiTePE avec ses dimensions, sous-dimensions et éléments, fournit des informations à ce sujet. Par conséquent, il est important que l'observateur et l'enseignant connaissent et comprennent l'outil, en particulier les sous-dimensions choisies pour la leçon spécifique.

Par la suite, l'apprenant doit avoir des informations sur le niveau de performance actuel (question b). Ce sont les informations fournies par l'outil QualiTePE, sous trois angles différents.

Cependant, sans informations supplémentaires, telles que des stratégies d'amélioration (question c), la rétroaction sera inefficace. C'est pourquoi il est important de faire suivre l'évaluation réalisée avec l'outil QualiTePE, et les données qui en découlent, avec une interprétation et une discussion, visant à l'amélioration. La rétroaction générée au cours de ce processus doit être clairement liée à la réussite des sous-dimensions prédéterminées, sinon elle ne sera pas efficace.

Enfin, les recherches montrent que le feedback est moins efficace lorsqu'il est perçu comme une menace pour l'estime de soi. C'est peut-être parce que les gens sont incapables de prêter toute leur attention au contenu du feedback lorsqu'ils ressentent de la pression. Par conséquent, il est important de créer des conditions appropriées dans lesquelles l'enseignant observé se sent soutenu et le retour d'information est discuté de manière constructive (Monteiro et al., 2021), car le seul objectif est d'améliorer (davantage) l'enseignement et de ne pas porter de jugement.

Points clés lors de l'utilisation de l'outil QualiTePE pour le retour d'information:

- Assurez-vous que toutes les personnes impliquées (différents rôles) ont une compréhension correcte du cadre QualiTePE.
- Sélectionnez une ou plusieurs sous-dimensions qui vous intéressent.
- Fournissez une rétroaction ciblée, précise et claire. Gardez à l'esprit les trois questions suivantes:
 - Quel est l'objectif ?
 - Comment se porte l'apprenant ?
 - Comment l'apprenant peut-il s'améliorer ?
- Créez des conditions dans lesquelles l'enseignant observé se sent soutenu et non

En règle générale, lorsque l'enseignant et les observateurs discutent des résultats de l'outil après la ou les leçons, nous recommandons les étapes suivantes :

1. Discutez des dimensions avec les **valeurs les plus élevées** sous tous les angles. Cela sert à renforcer les points forts de l'enseignant et à établir une scène positive et appréciative pour le reste de la discussion.
2. Discutez des dimensions avec des **valeurs basses** sous tous les angles. L'objectif est de viser l'amélioration dans les domaines qui nécessitent un développement supplémentaire. Au cours de cette phase, les trois questions de base de l'évaluation formative mentionnées ci-dessus peuvent être utilisées comme guide.
3. Discutez des dimensions avec **les différences évidentes** entre les scores. Cela aide l'enseignant et l'observateur à comprendre les points de vue de l'autre. Cela peut également aider à clarifier les différences de compréhension des sous-dimensions et la façon dont celles-ci se traduisent dans la pratique.

Une règle empirique est, à chaque étape, de laisser les enseignants réfléchir sur la partition qu'ils se sont attribuée en premier. Par exemple, une question de départ pourrait être : « Pourquoi vous êtes-vous donné deux points pour ... [insérer une sous-dimension] ». Les observateurs peuvent poser des questions de clarification (mais pas de jugement) après cela. Les observateurs ajoutent ensuite leur point de vue et intègrent dans la discussion les notes obtenues auprès des étudiants.

N'oubliez pas d'utiliser les résultats de l'outil comme point de départ de la réflexion. Étant donné que l'observation implique l'interprétation à la fois des éléments des sous-dimensions et du comportement des enseignants, il y a toujours une bonne dose de subjectivité. Les différences de scores qui en résultent doivent être considérées comme engageant une conversation significative, concrète et axée sur le développement. Pas comme une « note » absolue pour la performance de l'enseignant.

Pour faciliter un retour d'information appréciatif et durable, vous pouvez suivre ces points :

- Tenir compte du contexte de rétroaction (p. ex., formation initiale des enseignants, rétroaction des pairs de l'école) et des niveaux d'expertise concernés (p. ex., rétroaction des pairs, rétroaction de l'expert au novice) ;
- Viser à répondre à la fois à la rétroaction (ce qui a été fait) et à la rétroaction (ce qui peut être fait) ;
- Contextualiser le « score » en termes relatifs d'une « perspective d'enseignement » ;
- Ne faire référence à l'« évaluation formative » que lorsqu'il s'agit de la formation initiale des enseignants / des enseignants en formation initiale ;
- En tout temps, visez à mettre l'accent sur l'aspect général de la « rétroaction » qui s'applique à la fois au service et au pré-service à des fins de collaboration ;
- Utilisez la matrice de Brooks et al. (2019) axée sur les « stratégies de rétroaction » pour développer avec une brève explication et un exemple (page 30). La matrice de rétroaction vise à faire le lien entre la théorie et la pratique en fournissant des exemples pratiques et des stratégies aux enseignants à chaque type de rétroaction et à chaque niveau, en mettant l'accent sur l'interaction continue entre les types de rétroaction plutôt que de les considérer comme des étapes séquentielles.

Table 2 Matrice de rétroaction pour l'apprentissage (Brooks et al., 2019)

Apprenant Étape	Rétroaction Niveau	Démarrage : Où est-ce que je vais ?	Retour d'information : Comment je vais ?	Alimentation en avant : Que dois-je faire ensuite ?
Novice	Tâche	<p>Phrases introductives :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aujourd'hui, nous apprenons... • Le succès dans cette tâche ressemblera à... (exemple/modèle) • Les critères clés de succès sont... • Nous recherchons... <p>Stratégies de rétroaction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduire la complexité • Utiliser des exemples/modèles • Identifier les idées fausses • Utiliser l'évaluation diagnostique pour établir des objectifs 	<p>Messages de rétroaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous avez/n'avez pas atteint l'intention d'apprentissage en... • Vous avez/n'avez pas rempli les critères de succès en... • Votre réponse/travail n'est/n'est pas ce que nous recherchons parce que... <p>Stratégies de rétroaction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éviter de trop mettre l'accent sur l'analyse des erreurs • Le retour d'information doit être immédiat • Faire correspondre les commentaires aux critères de réussite 	<p>Invitation à commenter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour répondre pleinement à l'intention d'apprentissage, vous pourriez... • Répondre aux critères de succès suivants améliorerait votre travail... • Ajouter/supprimer ___améliorerait votre travail. <p>Stratégies de rétroaction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le langage des critères de succès • Utiliser des échafaudages • Le Feed Forward doit être opportun • Défi d'utilisation • Se référer aux objectifs
Compétent	Processus	<p>Phrases introductives :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les idées/concepts clés de cette tâche sont... • Ces idées/concepts sont liés par... • Les principales questions que vous pourriez vous poser à propos de cette tâche sont... • Les compétences dont vous aurez besoin dans cette tâche sont... • Les stratégies dont vous aurez besoin dans cette tâche sont... <p>Stratégies d'alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser des organisateurs graphiques • Réduire les échafaudages • Augmenter la complexité • Utiliser les objectifs de maîtrise 	<p>Messages de rétroaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre compréhension des idées/concepts de cette tâche est... • Votre réflexion sur cette tâche est... • Vous avez démontré ___compétences à un _____ niveau. • Vous avez utilisé ___stratégies à un ___ niveau. <p>Stratégies de rétroaction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nombre de commentaires peut commencer à augmenter • La complexité du retour d'information peut augmenter • Utiliser des invites ou des indices 	<p>Invitation à commenter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez améliorer votre compréhension de___Concepts de... • Approfondir la réflexion sur___pourrait améliorer votre travail en... • Vous pourriez améliorer votre ___compétences par... <p>Stratégies de rétroaction</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le montant de l'Anticipation peut commencer à augmenter • La complexité du Feed-Forward peut augmenter • Utiliser des invites ou des indices • Défi d'utilisation
Avancé	Autorégulation	<p>Phrases introductives :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comment allez-vous utiliser l'intention d'apprentissage ? • Comment pourriez-vous utiliser les critères de succès ? • De quelles autres façons pourriez-vous suivre votre travail ? <p>Stratégies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réduire l'importance des exemples • Objectifs de maîtrise et de performance 	<p>Messages de rétroaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Êtes-vous sur la bonne voie avec votre travail ? • Comment le sais-tu? • À quel niveau répondez-vous aux critères de succès ? • Êtes-vous sur la bonne voie pour atteindre votre objectif ? • Comment le sais-tu? <p>Stratégies de rétroaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retarder le retour d'information • Peut uniquement nécessiter un retour d'information de vérification 	<p>Invitation à commenter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comment pourriez-vous approfondir votre compréhension ? • Comment pourriez-vous améliorer votre travail ? • Quelle est la prochaine étape de votre apprentissage ? • Comment le sais-tu? <p>Stratégies de rétroaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retarder le retour d'information • Réduire la dépendance des enseignants • Développer des apprenants autorégulés

6 EN CONCLUSION

Nous espérons que ce manuel QualiTePE sera une ressource précieuse et pratique pour les professeurs d'université et les enseignants d'éducation physique. En utilisant le matériel QualiTePE, vous pouvez améliorer la qualité de vos programmes d'éducation physique et contribuer au développement de pratiques d'enseignement efficaces. Nous vous encourageons à explorer les différentes stratégies et exemples fournis et à les adapter à vos contextes éducatifs individuels.

Pour obtenir des ressources supplémentaires et des publications sur le projet, veuillez visiter notre site Web à [l'adresse QualiTePE.info](http://l'adresse.QualiTePE.info), où vous trouverez une foule d'informations pour soutenir votre développement professionnel continu. Vous trouverez des liens vers différentes publications, un manuel technique détaillé et la documentation de la balance avec toutes les dimensions et les éléments en détail. Ces documents ainsi que ce manuel sont disponibles en plusieurs langues sur le site web, offrant ainsi un soutien accessible aux éducateurs de toute l'Europe et au-delà.

L'équipe du projet QualiTePE se consacre à la promotion de la qualité de l'éducation physique, et nous sommes convaincus que ce matériel vous inspirera et vous donnera les moyens d'atteindre cet objectif. Nous vous souhaitons beaucoup de joie et de succès dans la mise en œuvre et le développement de pratiques d'éducation physique de haute qualité. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à contacter l'équipe du projet (page 34).

Références

- Brooks, C., Carroll, A., Gillies, R. et Hattie, J. (2019). Une matrice de rétroactions. *Journal australien de la formation des enseignants*, 44, 14-32.
<https://doi.org/10.14221/ajte.2018v44n4.2>
- Charalambous, C. Y., et Praetorius, A.-K. (2020). La création d'un forum de recherche sur l'enseignement et sa qualité de manière plus synergique. *Études sur l'évaluation de l'éducation*, 67, 100894. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100894>
- Crapa, A., Herrmann, C., Langer, W., Adamakis, M., Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., Sember, V., Slingerland, M., ..., & Gerlach, E. . (2024). *Outil d'évaluation numérique en ligne QualiTePE (QualiTePE-Tool) : Manuel technique et informations sur le règlement général sur la protection des données (RGPD)*. Haute école pédagogique de Zurich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12514452>
- Herrmann, C., Crapa, A., Langer, W., Adamakis, M., , Borghouts, L., Cools, W., Costa, J., Janíková, M., Jurak, G., Kohake, K., Kress, J., Lefèvre, L., Lemling, A., Lundvall, S., Masarykova, D., O'Brien, W., Ries, F., Scheuer, C., Schnitzler, C., . . . et Gerlach, E. (2024). *L'instrument QualiTePE pour évaluer la qualité de l'enseignement en éducation physique : documentation des items et des échelles en anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, suédois, slovène, tchèque et grec*. Haute école pédagogique de Zurich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11911262>
- Herrmann, C. et Gerlach, E. (2020). Qualité de l'enseignement dans le domaine du sport – un aperçu de l'état de la recherche en théorie et en empirisme. *Enseignement des sciences*.
- Herrmann, C., Niederkofler, B. et Seelig, H. (2023). Évaluation de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage en éducation physique – Validation de l'instrument QUALIS. *Revue suisse de recherche en éducation*, 45(2), 202-219.
<https://doi.org/10.24452/sjer.45.2.10>
- Langer, W., Scheuer, C., Schnitzler, C., Lefèvre, L., Bailey, R., & Gerlach, E. ([en préparation]). La qualité de l'éducation physique : une étude européenne Delphi. . *Manuscrit en préparation*.
- McLennan, N. et Thompson, J. (2015). *Éducation physique de qualité (EPQ) : lignes directrices pour les décideurs*. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Monteiro, V., Carvalho, C. et Santos, N. N. (2021). Création d'un environnement de classe favorable grâce à une rétroaction efficace : effets sur l'identification à l'école et l'engagement comportemental des élèves. *Frontières de l'éducation*, 6.
<https://doi.org/10.3389/feduc.2021.661736>

PARTENAIRES DU PROJET

Les auteurs tiennent à souligner la contribution de l'équipe du projet QualiTePE pour le développement des résultats référencés ici pour QualiTePE (2024).

Non.	Institution	Chercheurs impliqués
1	Université du Luxembourg, Luxembourg	Claude Scheuer (jusqu'au 23 février), Alina Lemling (à partir du 23 février), Manolis Adamakis, Wouter Cools (à partir du 23 février)
2	Haute école pédagogique de Zurich	Christian Herrmann, Angelo Crapa, Ilaria Ferrari
3	Université de Hambourg	Erin Gerlach, Wiebke Langer
4	Collège universitaire de Cork	João Costa, Wesley O'Brien
5	Université de Ljubljana	Gregor Jurak, Sember Vedrana
6	Université Masaryk de Brno	Marcela Janíková, Pavlína Vaculíková (depuis avril 2023), Petr Vlček
7	Université de Strasbourg	Christophe Schnitzler, Lisa Lefèvre
8	Université de Göteborg	Suzanne Lundvall, Andreas Fröberg, Heléne Bergentoft
9	Université de Séville	Francis Ries, Matilde Mora Fernández, Carmen Campos Mesa Maria, Oscar Del Castillo Andrés
10	Université des sciences appliquées Fontys, Eindhoven	Lars Borghouts, Menno Slingerland
11	Association européenne d'éducation physique [EUPEA], Luxembourg	Martin Holzweg, Biljana Popeska, Jana Vašíčková
12	Partenaires associés	Kathrin Kohake (Université de Münster)

Clause de non-responsabilité : Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui ne reflète que les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

